

El Olivar tradicional y el paisaje: Agroturismo

www.af4eu.eu

Olivar centenario de la variedad Lucio, Íllora, Granada

Andalucía cuenta con paisajes únicos y olivares históricos que no solo producen aceite de alta calidad, sino que también poseen un gran patrimonio cultural y ambiental. La puesta en valor de estos olivares centenarios a través del agroturismo, es una innovación estratégica en la revitalización de la economía rural. Los olivares centenarios de la comarca de los Montes Orientales de Granada son un símbolo de identidad cultural. La Finca Santa Catalina, situada en el término municipal de Íllora, cuenta con olivos de más de 200 años de antigüedad, datados en 1850. La propiedad fue adquirida por los actuales propietarios debido a su interés por conservar estos monumentos. En ella se hacen labores de conservación y restauración, como la construcción de diques destinados a sostener los olivos y contener las aguas de escorrentía. También se hacen labores arqueológicas dirigidas a la restauración de un molino y la datación del olivar.

Este proyecto permite desarrollar una conexión con los consumidores a través de experiencias in situ, como visitas guiadas, catas de aceite, talleres de recolección y eventos culturales. Los turistas se sumergen en el proceso productivo, desarrollando un vínculo más fuerte con el producto y su origen. A su vez, este tipo de turismo promueve prácticas responsables ayudando a mitigar el despoblamiento rural y generando empleo secundario.

Otra de las ventajas del aprovechamiento turístico de estos olivares es la diversificación de ingresos, que se complementa con la producción de aceites de alta calidad y ecológicos, concretamente y a partir de la aceituna de estos olivos centenarios nace la marca Lucio 642.

Esta oferta de visitas se realiza de forma directa a grupos o familias, bien a través de agencias de viajes locales o de plataformas de turismo sostenible que operan en la región. Así, se consigue alcanzar un cambio en la percepción del aceite como elemento generador de paisaje, capaz de mantener el patrimonio cultural.

Ana Victoria Campos Galisteo
Laura Moreno Carbonell

anav.campos@juntadeandalucia.es
laura.moreno.carbonell@juntadeandalucia.es
Agencia de Gestión Agraria y
Pesquera de Andalucía, España.

Funded by
the European Union

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación HORIZON EUROPE de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención n.ºGA 101086563. No obstante, las opiniones y puntos de vista expresados son exclusivamente los de los autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser consideradas responsables de los mismos.

